

PHILOLOGICAL SCIENCES

REVIEW OF THE STUDY OF TRANSLATIONS OF THE LYRICS OF THE TATAR POET GABDULLA TUKAY INTO RUSSIAN

Janti L.R.

Erciyes University (Kayseri, Turkey), Ph.D. of Philological Sciences, lecturer of the Department of Russian Language and Literature of the Faculty of Letters

ОБЗОР СТЕПЕНИ ИЗУЧЕННОСТИ ПЕРЕВОДОВ ЛИРИКИ ТАТАРСКОГО ПОЭТА ГАБДУЛЛЫ ТУКАЯ НА РУССКИЙ ЯЗЫК

Жанти Л.Р.

Университет Эрджис (Кайсери, Турция), кандидат филологических наук, преподаватель отделения русского языка и литературы факультета литератур

Abstract

Tatar poet Gabdulla Tukai (1886-1913) occupies an exceptional place in the history and culture of the Tatar people. He is considered a classic of Tatar poetry, the creator of the national cultural code. His influence on the development of Tatar literature continues to this day. Therefore, the study of the heritage, as well as translations of Tukay's lyrics into Russian, is still relevant today, which is considered based on the parameters of the national identity of literature, manifested in the work of the Tatar poet.

Аннотация

Великий татарский поэт Габдулла Тукай (1886 – 1913) занимает в истории и культуре татарского народа исключительное место. Он считается классиком татарской поэзии, создателем национального культурного кода. Его влияние на развитие татарской литературы продолжается и поныне. Поэтому изучение наследия, а также переводов лирики Тукая на русский язык актуально и сегодня, которое рассматривается с исходя из параметров национальной идентичности литературы, проявившейся в творчестве татарского поэта.

Keywords: Gabdulla Tukai, lyrics, literary translation.

Ключевые слова: Габдулла Тукай, лирика, художественный перевод.

Активно переводить лирику Габдуллы Тукая сначала на русский язык, а затем и на другие языки России и мира, начали только после его ранней смерти в 1913 году. Среди переводчиков поэзии Тукая были многие известные русские поэты. До сих пор продолжается активная работа по переводу произведений Габдуллы Тукая на русский язык, и каждый год выходят сборники поэзии Габдуллы Тукая.

Между тем история переводов стихотворных произведений Г. Тукая на русский язык стала предметом комплексного литературоведческого исследования только в 20-е годы XXI века, когда впервые была написана и защищена кандидатская диссертация Газизовой Л.Р. «Лирика Г. Тукая в переводах на русский язык: история и поэтика». До этого существовали лишь точечные исследования, посвящённые переводам произведений Тукая, преимущественно лингвистического характера. Избранную хронологию переводов лирики Г. Тукая, выполненных в советский период, даёт Н.Х. Лаисов [Лаисов, 2002]. Он приводит статистические данные о количестве переводов стихотворений, включённых в издания разных лет. Это исследование стало одной из первых работ, в которой начинает рассматриваться история переводов выдающего татарского поэта.

Все работы, в которых рассматриваются переводы лирики Тукая, можно разделить на те, которые посвящены анализу языковых особенностей, и на другие, сосредоточенные на способах передачи идейно-художественных особенностей оригинала в переводе, в аспекте межкультурной коммуникации.

Переводы лирики Тукая на русский язык рассмотрены с лингвистической точки зрения в работах А.И. Коновой, С.Х. Айдаровой, Л.М. Гиниатуллиной, Л.Г. Латфуллиной, А.Г. Талиповой, М.И. Хитёвой и Л.А. Юнусовой. В них анализируются средства выразительности переводов лирических произведений Тукая на русский язык. Переводы стихотворных произведений Тукая на русский язык рассматриваются также и в контексте переводов на другие языки мира.

Важными ключами к пониманию национальных культур, объединяющих народы на основе их общей истории, становятся культурные коды. А.Х. Ашрапова, Л.Х. Шаяхметова и Л.Р. Мухаметзянова считают, что сохранение татарского национального кода должно базироваться на изучении и популяризации татарской поэзии и в первую очередь лирики Г. Тукая [Ашрапова, Шаяхметова, Мухаметзянова, 2016].

Исследователь Д.Ф. Загидуллина сделал вывод, что в произведениях Тукая традиционные сюжеты и мотивы перекодируются под влиянием актуальной парадигмы начала века. Служение Богу переходит в служение народу. В общественной мысли начала XIX века меняются представления о задачах литературы, которые исследовал классик татарской литературы Фатих Амирхан. «В амирхановской оценке поэзия Тукая есть самосознание татарского народа, выражение его духа» [Загидуллина, 2001, с.30].

Г.А. Аманова показывает вклад Анны Ахматовой в развитие переводческой школы, выявляет новаторство и особенности ее переводческого стиля. «Ахматова своими переводами из поэзии Габдуллы Тукая продемонстрировала приемы, способствующие сохранению жанровых признаков оригинала, индивидуальную стилистику татарского поэта и собственно колорит восточной поэзии. Замечательная переводчица не стремилась к буквализму брюсовского типа, но нередко даже к произведениям талантливых поэтов добавляла и частицу своего собственного таланта» [Аманова, 2019, с. 14].

Э.Ф. Нагуманова в переводах Ахматовой отметила сознательный уход от жанровых форм, например, от формы газели. Анализируя одно из самых известных стихотворений Г. Тукая «Өзелгән өмид» («Разбитая надежда», 1910), она отмечает: «Стихотворение передано в традициях силлаботонического стихосложения, перевод осуществлен 7-стопным хореем, который в принципе по ритмическому строению близок к излюбленному метру Тукая рамалю. В переводе отдельных бейтов сохранено даже количество гласных звуков. А. Ахматова, благодаря особой напевной интонации, смогла передать трогательно-сентиментальное отношение татарского поэта к своей матери, однако в переводах некоторых бейтов традиционная напевность тюркского стиха не передана» [Нагуманова, интернет-ресурс].

А.З. Хабибуллина установила, что поэзия Г. Тукая стала сферой выражения диалога литератур: его газель «Өзелгән өмид» («Разбитая надежда», 1910), а также другие стихотворения передают то художественное содержание, которое коррелирует с элегическим тоном русской поэзии XIX века. В работе доказывается, что благодаря переводам на татарский язык элегий Пушкина и Лермонтова Г. Тукай смог создать в своем творчестве те образы и темы, которые близки к изучаемому жанру и его модальности [Хабибуллина, 2018, с. 304-308].

Некоторые исследователи обращались к переводам Тукая русской поэзии, поскольку они позволяют определить истоки мотивов и поэзии самого татарского поэта. М. Ибрагимов и Г. Гумеров исследуют трансформации некоторых мотивов стихотворений русских поэтов XIX-XX вв. в вольных переводах Г. Тукая. Они установили, что в лирических произведениях Тукая мотивы переводимых произведений подвергаются количественным (редукция, приращение мотивов) и качественным изменениям (семантическая трансформация мотивов). Трансформации мотивов в процессе перевода

обусловлены понятийно-смысловыми лакунами (отсутствием в татарском языке и культуре отдельных понятий и концептов, определяющих семантику мотивов переводимых стихотворений), ориентацией на горизонт ожидания татарского читателя, формировавшийся на основе рецепции восточной поэзии [Ибрагимов, Гумеров, 2018, с.22-25].

Достаточно часто исследователи фокусируют своё внимание на достоинствах и недостатках переводов отдельных лирических произведений татарского поэта. Р.Р. Мусабекова рассматривает 4 варианта перевода стихотворения «Кыйтга», выполненных С. Липкиным, М. Львовым, Н. Ахмеровым и Л. Рустом и заключает, что «всем переводчикам присуща высокая культура стиха, близка выразительность русской речи... налицо полное отсутствие ощущения "переводности", и все четыре перевода один дополняет другой» [Мусабекова, 2015].

Э.Ф. Нагуманова анализирует национальное и интернациональное в одном из самых известных и любимых татарскими читателями стихотворений «Родной язык». Тот же автор в статье «Жанровые трансформации в переводах стихотворений Г. Тукая на русский язык» прослеживает тенденции трансформации жанров в поэзии Тукая, порождающие проблему идентификации жанра произведения [Нагуманова, 2016].

Стихотворение «Родной язык», ставшее неофициальным гимном татар всего мира, неоднократно становилось объектом исследования. Р.З. Хайруллин и И.А. Таирова сравнили переводы стихотворения Г. Тукая «Родной язык», выполненные С. Липкиным, А. Чепуровым и Р. Бухараевым. Переводы анализировались с точки зрения соответствия оригиналу и адекватности использования средств художественной выразительности, привычных для русскоязычного читателя, постигающего национальную картину мира, созданную татарским поэтом. Сравнив три из многочисленных переводов на русский язык знаменитого стихотворения Г. Тукая, исследователи пришли к выводу, что художественный перевод настолько специфичен, что не может быть единственным однозначно верного перевода. У каждого из рассмотренных переводов авторы отметили и достоинства, и недостатки. Но все три стихотворных перевода лаконично звучат на русском языке, сохраняя основные смыслы и поэтические достоинства стихотворения и языка татарского поэта [Хайруллин, Таиров, 2021].

Многие лирические стихотворения Тукая становились любимыми татарским народом песнями. Д.Э. Нигматуллина рассматривает специфику оригинальных песенных текстов и их перевод на русский язык. Автор делает вывод, что песни на стихи Тукая продолжают народную песенную традицию, обогащая её новым содержанием.

И.А. Еникеев анализирует переводческую деятельность Р. Бухараева, который в достаточной степени овладел татарским языком только лишь в сознательном возрасте. Поэтому в переводах татарской поэзии он видел определённую миссию. Переводы лирических произведений Тукая стали

для Бухараева оправданием его оригинального творчества на русском языке [Бухараев, Казань, 2011]. Также рассмотрена проблема интеграции национальных литератур в русскоязычное пространство, являющейся одной из самых актуальных проблем российской современности. Данный анализ проводится на примере перевода лирических стихотворений Г. Тукая, выполненные поэтом-переводчиком Р. Бухараевым [Еникеев, 2017, с.95-98].

Л.Р. Газизова трактует языковую картину мира как фактор множественности переводов, выявляя причины, влияющие на отражение картины мира в поэзии Г. Тукая, присущей татарской культуре конца XIX начала - XX века. Рассмотрены религиозные взгляды татарского народа, а также причины зависимости татарского языка от арабского и тюркских языков, которые стали важнейшими дополнительными факторами множественности переводов поэзии великого татарского поэта [Газизова, 2020, с.422-424].

А.М. Саяпова на примере творчества Г. Тукая, а также русских и европейских поэтов начала 20 века рассматривает проблему перевода (интерпретации) в аспекте его пассионарности [Саяпова, 2016, с.155-158].

Изучение истории переводов лирических произведений Габдуллы Тукая, подчиненное выявлению сменяющихся тенденций, этапов, проблем, национальных переводческих традиций, дает возможность не только расширения существующей системы понятий, но и помогает оценить значимость самого факта перевода в процессе взаимодействия национальных культур и литератур, выявить некоторые его закономерности, равно как и закономерности процесса переводческой деятельности.

Русскоязычный читатель, не знающий татарского языка, может познакомиться с творчеством Г. Тукая только в переводах его произведений на русский язык, поэтому необходим анализ структурно-содержательных особенностей переводных текстов не только в аспекте межлитературной коммуникации, но и диалога.

References

1. Laisov N.H. "Tuqay's Poetry - in Russian Translations. Yelabuga: YSPI Publishing House, 2002, 70 p.
2. Aydarova S.H., Mukhametzyanova L.R., Giniyatullina L.M. "Translation of Tatar art works as a way

of preservation of national cultural code (on the example of works of G. Tuqay). "Philology and Culture", - 2016, № 1 (43).

3. Zagidullina D. F. Tatar literature of the early twentieth century: the transformation of Western and Eastern traditions // Russian and Comparative Philology: state and prospects: international scientific conf. dedicated to the 200th anniversary of Kazan. uzn. (Kazan, 4-6 October 2004). Proc. and materials. - Kazan, 2004. - С. 305-306.

4. Amanova G.A. Stylistic Uniqueness of Anna Akhmatova's Translations of Gabdulla Tuqay // Ukrainian Akhmatova zbirnik. Wyp. 2. - 2014. С. 9-14.

5. Khabibullina A. Z. The genre of elegy in Russian and Tatar literature: a comparative aspect. Philological Sciences. Issues of theory and practice. Tambov: Gramota, 2018. no. 9(87). CH. 2. P. 304-310. ISSN 1997-2911.

6. Ibragimov M.I., Gumerov I.G. Semantic transformations of motifs in free translations of Gabdulla Tuqay from Russian poetry. Philological Sciences. Problems of theory and practice. Tambov: Gramota, 2018. no. 11 (89). Ч. 1. С7 22-25

7. Musabekova R.R. Reflection of the translator's individual character in the translated work (G. Tuqay's poem "Shurale"). Kazan Science. Kazan. - 2016. - № 3.

8. Nagumanova E.F. National identity in translation (on the material of translations of G. Tuqay's poem "Milli Monnar" into Russian / Gabdulla Tuqay. Materials of the International conference. Institute of language and literature named after G. Trabogimov of the Academy of Sciences of Tashkent in Russian language. Gabdulla Tukay translated into Russian from G. Trabogimov Institute of Language and Literature of the Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan. Compiled by. F.H. Minnullina, A.F. Ganieva. - 2016;

9. Khayrullin R.Z., Tairov I.A. Comparative Analysis of Translations of G. Tuqay's Poem "Native Language". - Science and School/Science and School, 2021, No. 2.

10. Enikeev I. A. Features of translations of Tatar poetry by R. Bukharaev. Nauchnyi Tatarstan, - 2017, №3.

11. Gazizova L.R. Linguistic picture of the world as a factor of multiplicity of translation of G. Tuqay's poems. The World of Science, Culture, Education. - 2021, № 2 (87).

12. Sayapova A.M. Dardmand and the problem of symbolism in Tatar literature. - Kazan: Alma-Lit, 2006. - 246 с